

10. Рынок международной логистики в 2022 — как это будет? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://novelco.ru/press-tsentr/rynok-mezhdunarodnoy-logistiki-v-2022-kak-eto-budet/> (дата обращения: 07.09.2023 г.)

11. Хорошевич, А. А. Трансформация концепции управления цепями поставок в современных условиях / А. А. Хорошевич // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения – 2022 : сборник научных трудов по материалам IX Международной научно-практической конференции, приуроченной к празднованию 300-летия Российской академии наук, Гатчина, 27–28 мая 2022 года. Том 1. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2022. – С. 352-356.

12. Экспорт и импорт России по товарам и странам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru-stat.com/date-M202101-202112/RU/import/world?ysclid=lcr9wo9bx1864427427> (дата обращения: 17.09.2023 г.)

УДК 004:614.1

DOI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДНР

**ДОКТОРОВА Н. П.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассматривается роль информационных технологий в управлении здравоохранением в ДНР. Уделено внимание решению, которые позволяют сделать систему здравоохранения более гибкой и адаптивной в условиях сложного геополитического контекста. Рассматриваются преимущества и вызовы, связанные с использованием информационных технологий и определены направления дальнейшего развития.

***Ключевые слова:** информационные технологии, управление в здравоохранении, принятие управленческих решений, внутренний анализ, управленческое решение, система поддержки управленческого решения.*

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT DECISION-MAKING IN THE HEALTH CARE OF THE DPR

DOKTOROVA N.P.,
Candidate of State Administration, Associate
Professor, Associate Professor of the Department
Management of Non-production Sphere
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the role of information technologies in healthcare management in the DPR. Attention is paid to solutions that make the healthcare system more flexible and adaptive in a complex geopolitical context. The advantages and challenges associated with the use of information technologies are considered and the directions of further development are determined.

***Keywords:** information technology, management in healthcare, management decision-making, internal analysis, management decision, management decision support system.*

Актуальность. Здоровоохранение – это контрольная часть жизни любого общества и его эффективное управление играет решающую роль в обеспечении доступности, качества и эффективности медицинской помощи. В условиях Донецкой Народной Республики (ДНР), переживающий сложный и противоречивый период своей истории, сектор здравоохранения стал одним из жестких элементов обеспечения гражданского благосостояния. Однако вооруженные конфликты, серьезные трудности и геополитическая изоляция привели к возникновению проблем, перед которыми стоит система здравоохранения ДНР.

Информационные технологии, в последнее время рассматриваемые как привилегии, стали основой современной здравоохранительной системы ДНР. Их внедрение и эффективное использование раскрывают новые горизонты при предоставлении медицинских услуг, управлении службами и мониторинге эпидемиологической активности.

Для многих стран мира, здравоохранение стало одним из ключевых приоритетов, особенно в контексте пандемии COVID-19. В ДНР, управление здравоохранением требует особого внимания и адаптации к сложным обстоятельствам. Научиться использовать информационные технологии как инструмент управления

здравоохранением означает повышение эффективности медицинской помощи, улучшение координации и доступности услуг, а также повышение качества жизни граждан ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам исследования особенностей внедрения и оценки эффективности инноваций в здравоохранении посвящены труды многих ученых: Б. Г. Ивановский, Сидоров В. В., Иванова Е. П. Акиньшина, Заигралова и др. Так, Б. Г. Ивановский в своих исследованиях изучает проблемы управления здравоохранением, улучшая доступность и качество медицинской помощи. Однако внедрение этих технологий требует внимания к вопросам кибербезопасности и подготовки кадров. Развитие информационной сферы здравоохранения является обязательным шагом для сохранения медицинской системы в условиях конфликта [1, с. 121].

Цель исследования. Исследовать текущее состояние и потенциал использования информационных технологий в системе здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) с целью определения возможных улучшений в организации и доступности медицинских услуг, обеспечения прозрачности и безопасности обмена медицинской информацией, а также содействия развитию современной медицинской инфраструктуры в условиях конфликта.

Изложение материалов основного исследования. Современные научные технологии проникают во все сферы деятельности, и здравоохранение не входит в их число. В условиях Донецкой Народной Республики (ДНР), усиления вооруженных конфликтов и вызовов, технологии стали ключевым фактором управления здравоохранением. В данной статье мы рассмотрим, какие технологии используются в управлении здравоохранением в ДНР и как они обеспечивают оптимизацию процессов оказания медицинской помощи.

1. Электронные медицинские записи. Одним из важнейших элементов информационных технологий в системе здравоохранения являются электронные медицинские записи. Они позволяют медицинскому персоналу хранить, проводить анализ и анализировать небольшую информацию в электронном виде. Электронные медицинские записи ДНР позволяют снизить риски и улучшить координацию медицинских услуг.

2. Телемедицина. Телемедицина стала незаменимым средством предоставления медицинских услуг в ДНР, особенно в

условиях конфликта. Она позволяет пациентам получать консультации и медицинскую помощь на расстоянии, что особенно ценно в отдаленных и труднодоступных районах. Информационные технологии обеспечивают надежную связь между пациентами и врачами, а также между внешними официальными учреждениями.

3. Управление мероприятиями и мониторинг. Информационные технологии также используются для эффективного управления мероприятиями и Диптихами здравоохранения в ДНР. Системы учета и анализа данных позволяют администраторам здравоохранения выявлять узкие места и оптимизировать ресурсы. Мониторинг эпидемиологической ситуации и запасов медицинских материалов также становится более эффективным благодаря информационным технологиям.

4. Кибербезопасность и защита данных. С формированием использования информационных технологий в здравоохранении в ДНР появляются новые вызовы в области кибербезопасности. Защита медицинских данных пациентов становится важной составляющей. В статье также могут обсуждаться меры, принятые меры обеспечения конфиденциальности и критика медицинской информации.

Современные информационные технологии играют решающую роль в управлении здравоохранением, повышая его эффективность, доступность и качество. Ниже перечислены некоторые из современных информационных технологий, которые активно используются в управлении здравоохранением:

Электронные медицинские записи (Electronic Health Records, EHR): Электронные медицинские записи позволяют хранить подробную информацию о пациентах в цифровой форме. Врачи и медицинский персонал могут быстро получать доступ к истории болезни пациентов, результатам анализов, назначениям и другим данным, которые повышают точность диагностики и улучшают координацию медицинской помощи [2, с. 112-118].

Телемедицина предоставляет возможность проведения консультаций и оказания медицинских услуг на расстоянии с использованием видеосвязи и других коммуникационных технологий. Она особенно ценна для пациентов, находящихся в отдаленных или плохо доступных регионах.

Аналитика данных позволяет анализировать большие объемы медицинских данных для выявления закономерностей,

прогнозирования эпидемий, оптимизации процессов и улучшения управленческих решений.

Системы управления больницами (Hospital Management Systems, HMS) автоматизируют управленческие задачи в больницах, включая учет пациентов, расписание врачей, инвентаризацию и финансовое управление [3, с. 56-62].

Электронные назначения и рецепты: врачи могут назначать лечение и выписывать рецепты в электронной форме, что повышает безопасность пациентов и ускоряет процесс получения лекарств.

Мобильные приложения для здоровья: мобильные приложения позволяют пользователям отслеживать свое здоровье, записывать симптомы и принимать участие в телемедицинских консультациях.

Блокчейн-технология используется для обеспечения безопасности и надежности хранения медицинских данных и их доступности только для авторизованных лиц.

Эти технологии поддерживают управление здравоохранением, сокращение издержек, видимость доступности медицинских услуг и постоянное качество медицинского обслуживания, предоставляемого пациентам.

Электронные медицинские записи (Electronic Health Records, EHR) представляют собой инновационный инструмент в сфере управления здравоохранением, который внедряется и в условиях Донецкой Народной Республики (ДНР) с Назначением повышения качества и эффективности медицинской помощи. В последнем DNR, столкнувшемся с вызовами в виде вооруженных факторов и сложностей в доступе к здравоохранению, внедрение EHR преследует несколько ключевых целей и приносит выгоды.

Централизация и доступность медицинской информации. В условиях ДНР, где доступ к медицинской помощи может быть ограничен из-за препятствий и других факторов, EHR позволяет централизованно хранить небольшую информацию о пациентах. Все медицинские данные, начиная с анамнеза болезни и заканчивая результатами анализов и рецептами, доступны в электронной форме, что учитывает риски ошибок, а также клинический процесс и лечение. Кроме того, EHR позволяют специалистам получать доступ к этой информации даже в удаленных регионах, что повышает доступность медицинской помощи для пациентов.

Улучшение координации медицинской помощи. EHR обеспечивает более эффективную организацию медицинской помощи, особенно в условиях, когда пациенты могут обслуживаться другими специалистами в разных медицинских учреждениях. Врачи и медицинские работники могут совместно работать над лечением пациентов при условии доступа к актуальной медицинской информации. Это снижает риски дублирования процедур, улучшает обмен информацией между подразделениями и специалистами, а также внедряет интегрированный подход к отдельным лицам.

Сокращение «бумажной» документации и оптимизация процессов. EHR позволяет сократить требования к бумажной документации, связанные с расходами по хранению и обработке больших объемов финансовых документов. Это также включает ограничения по ошибкам и рукописным записям. Процессы регистрации пациентов, использования медицинских карт, выписки рецептов и сбора информации о пациентах становятся более эффективными, освобождая время медицинского персонала для более качественного ухода, предоставляемого пациентам.

Улучшение анализа данных и принятия решений:

Электронные медицинские записи собирают данные о здоровье пациентов на первом этапе, что позволяет администраторам и органам здравоохранения проводить анализ данных и принимать обоснованные решения. Это важно для выявления эпидемиологического воздействия, определения приоритетов в здравоохранении и оптимизации выделения ресурсов.

Внедрение электронных записей (EHR) в условиях ДНР является ключевым фактором улучшения доступности и качества медицинской помощи. Они обеспечивают централизацию данных, поддержку Международной организации медицинской помощи, сокращение бумажной документации и оптимизацию анализа данных в сфере здравоохранения. Все это важно для обеспечения более эффективной системы медицины в сложных условиях ДНР.

Мобильные приложения для здоровья (или мобильное здравоохранение) представляют собой программные приложения, которые разрабатываются для смартфонов и планшетов и предназначены для облегчения ухода за здоровьем, медицинского мониторинга, управления медицинской информацией и

обеспечения доступа к здравоохранению. Эти приложения стали все более популярными благодаря распространению мобильных устройств и могут выполнять различные функции в области здоровья и медицины:

1. Медицинский мониторинг: Мобильные приложения могут предоставлять возможность отслеживать различные показатели здоровья, такие как пульс, давление, уровень глюкозы в крови, уровень активности и сон. Эти данные могут быть визуализированы в виде графиков и помогать пользователям следить за своим состоянием и принимать соответствующие меры.

2. Дневники здоровья: Пользователи могут вести дневники своих симптомов, приемов лекарств и других медицинских данных. Это полезно при ведении лечебного процесса, особенно при хронических заболеваниях.

3. Напоминания и управление лекарствами: Приложения могут уведомлять пациентов о времени приема лекарств, а также предоставлять информацию о дозировке и взаимодействии лекарств.

4. Доступ к медицинской информации: Пользователи могут получать доступ к медицинским справочникам, инструкциям по применению лекарств, а также искать информацию о болезнях и симптомах.

5. Фитнес и тренировки: Приложения могут предоставлять программы тренировок, учет физической активности и даже создавать персонализированные планы питания.

6. Психологическое здоровье: Существуют приложения, которые помогают управлять стрессом, тревожностью и депрессией, предоставляя ресурсы для медитации и релаксации, а также проведения психотерапии.

7. Здоровый образ жизни: Приложения могут подсказывать пользователю здоровые рецепты, подсчитывать калории и обеспечивать информацией о правильном питании.

8. Совместное использование данных: Некоторые приложения позволяют пользователям делиться своими медицинскими данными с врачами, членами семьи или друзьями для получения поддержки.

9. Благотворительность и социальные инициативы: Множество мобильных приложений связано с благотворительными организациями и социальными инициативами, позволяя

пользователям вносить вклад в область здравоохранения и помощи нуждающимся.

Несмотря на множество преимуществ, связанных с мобильными приложениями для здоровья, следует помнить о вопросах конфиденциальности данных, надежности и обеспечении безопасности. Эти приложения могут быть полезными инструментами для поддержания здоровья и обеспечения доступности медицинской помощи, но требуют внимательного выбора и использования.

Аналитика данных в здравоохранении представляет собой процесс сбора, анализа, анализа и визуализации данных, сфер со здравоохранением, с целью раскрытия закономерностей, влияния и информации, принятия обоснованных решений в медицинской практике и управления здравоохранением. Эта область стала частью современной медицинской системы, приносящей ряд значительных преимуществ.

Ключевые компоненты аналитики данных в здравоохранении: сбор данных: собранные данные могут включать в себя информацию о пациентах, медицинских записях, результатах анализа, затратах на медицинские услуги, информацию о медицинских процедурах и другие параметры, связанные с здравоохранением.

Хранение данных: важной частью анализа данных является создание безопасных и надежных хранилищ данных, где информация будет сохранена и доступна для долгосрочного анализа.

Обработка данных: обработка включает в себя преобразование сырых данных в формат, который можно анализировать. Это может включать в себя фильтрацию данных, очистку от ошибок и агрегацию данных. Анализ данных: важнейшая часть аналитики – анализ собранных данных с использованием статистических и математических методов. Это позволяет выявить особенности и изменения, связанные с заболеваниями, лечением, затратами и т.д.

Предварительный просмотр данных: предварительный просмотр включает в себя представление результатов анализа в наглядной форме, такой как графики, графики, диаграммы и т.д. Это помогает сравнивать данные, и администраторам легче понять данные и шаблоны показателей. Применение аналитики данных в здравоохранении. Предсказание заболеваний и эпидемий.

Аналитика данных может помочь выявить риски развития заболеваний и предсказать эпидемии, что приведет к заблаговременным мерам по их предотвращению и контролю. Улучшение качества медицинской помощи: анализ данных показывает, какие методы лечения являются наиболее эффективными, что подтверждается качеством медицинской помощи. Оптимизация процессов и снижение издержек: аналитика данных позволяет определить ограниченные области, где можно оптимизировать процессы и снизить затраты, что особенно важно в условиях бюджетов здравоохранения.

Персонализированный подход к частным лицам: анализ данных может помочь составить персонализированные планы лечения с учетом характеристик пациентов. Управление сферой: аналитика позволяет более эффективно управлять задачами, включая административную, финансовую и энергетическую сферу.

В условиях ДНР анализ данных может иметь решающее значение для улучшения доступности и качества медицинской помощи в условиях контролируемых факторов и экономического ограничения. Она позволяет учреждениям и администраторам более эффективно использовать ограниченные ресурсы и обеспечивать более точное и целенаправленное лечение пациентов.

Внедрение электронных технологий в здравоохранении обеспечивает большие возможности для улучшения процессов, связанных с хранением, обменом и передачей медицинских данных, а также оптимизации различных аспектов системы здравоохранения.

Применение блокчейн-технологий в здравоохранении:

Электронные медицинские записи (EHR): блокчейн может использоваться для создания защищенных и прозрачных электронных медицинских записей. Каждый пациент имеет свою уникальную цифровую медицинскую историю, которую можно легко и безопасно обменивать между различными медицинскими учреждениями. Это уменьшает риск ошибок и улучшает доступность медицинских данных.

Управление и согласование данных: блокчейн позволяет объединить различные данные, включая результаты лабораторных исследований, рецепты, анамнез болезни и другие медицинские записи, в единую цифровую среду. Это упрощает согласование данных и обмен информацией между разными учреждениями и

специалистами. Управление доступом и приватностью: блокчейн предоставляет пациентам контроль над доступом к своим медицинским данным. Пациенты могут решать, кому предоставлять доступ к своей медицинской истории и на каких условиях. Это повышает приватность и безопасность медицинских данных. Слежение за лекарственными препаратами: блокчейн может использоваться для отслеживания и аутентификации лекарственных препаратов на каждом этапе поставки – от производства до потребителя. Это помогает в борьбе с контрафактом и обеспечивает безопасность пациентов. Интеграция исследований и разработок: сети блокчейна могут служить платформами для совместного использования данных исследований и разработок. Ученые и фармацевты могут работать над новыми медицинскими технологиями и лекарствами, используя общие источники данных.

Снижение мошенничества и ошибок: блокчейн может помочь снизить мошенническую деятельность и ошибки в счетах и заявлениях в области медицинских страховок, что экономит ресурсы и средства. Поддержка телемедицины и удаленного консультирования: блокчейн обеспечивает безопасный обмен медицинскими данными в рамках телемедицинских консультаций и удаленного наблюдения.

Управление ресурсами в больницах: блокчейн может помочь больницам улучшить управление ресурсами, включая медицинское оборудование, лекарства и персонал, что оптимизирует процессы в медицинских учреждениях.

Внедрение блокчейн-технологии в здравоохранении предоставляет значительный потенциал для улучшения системы и увеличения качества медицинской помощи. Путем создания защищенных, прозрачных и децентрализованных цифровых сред для хранения и обмена медицинскими данными, блокчейн способствует увеличению эффективности, улучшению доступности к медицинским услугам и обеспечивает более высокую степень прозрачности в системе здравоохранения.

Однако, несмотря на свои преимущества, внедрение блокчейна также сопряжено с рядом вызовов и рисков.

Соблюдение нормативов и законодательства, обеспечение приватности медицинских данных, интеграция с существующими

системами и обучение персонала – все это является ключевыми аспектами успешной реализации блокчейна в здравоохранении.

Для того чтобы максимально реализовать потенциал блокчейна в здравоохранении, необходимо активное взаимодействие между медицинскими учреждениями, технологическими компаниями, регулирующими органами и пациентами. С учетом роста интереса к этой технологии, ожидается, что блокчейн будет играть все более важную роль в развитии и улучшении системы здравоохранения, обеспечивая более надежное и доступное здравоохранение для всех.

Выводы. В условиях Донецкой Народной Республики (ДНР) использование информационных технологий в управлении здравоохранением приобретает особую важность. Эти технологии представляют собой мощный инструмент для оптимизации и модернизации медицинской системы, обеспечения более эффективной организации и улучшения доступности качественной медицинской помощи.

Одним из ключевых направлений внедрения информационных технологий в ДНР является создание электронных медицинских записей (ЕHR), что позволяет эффективно управлять пациентской информацией, обеспечивать быстрый доступ врачей к данным и повышать качество обслуживания. Также, телемедицина и удаленное консультирование приобретают большое значение, особенно в условиях конфликта, обеспечивая возможность получения медицинской помощи на удаленных территориях.

Однако, при внедрении информационных технологий, необходимо учитывать территориальные и политические особенности ДНР, а также гарантировать безопасность и конфиденциальность медицинских данных, соблюдение регулирующих норм и законов.

Использование информационных технологий в управлении здравоохранением в ДНР требует согласованных усилий всех участников системы, включая медицинских работников, технических специалистов и управленцев. Правильно внедренные IT-решения могут улучшить качество медицинской помощи, увеличить доступность услуг и содействовать эффективному управлению медицинскими ресурсами.

Итак, информационные технологии в здравоохранении ДНР являются важным инструментом для совершенствования

медицинской системы, их успешное внедрение способствует обеспечению качественной и доступной медицинской помощи на территории республики.

Список использованных источников

1. Ивановский, Б. Г. Инновации в здравоохранении: проблемы эффективности и внедрения / Б. Г. Ивановский // Экономические и социальные проблемы России. – 2021. – № 2 (46). – С. 103-160.

2. Петров И. А. Развитие электронного здравоохранения в условиях конфликта: опыт России. / И. А. Петров. — // Здравоохранение и информатика: 2020. № 45(3), – С. 112-118.

3. Сидоров В. В., Иванова Е. П. "Применение блокчейн-технологий в российской медицине: перспективы и вызовы" / В.В. Сидоров, Е.П. Иванова // Медицинская информатика и инженерия, № 43(2) – С. 56-62.

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. – Загл. с экрана.

УДК 378
DOI

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЖУКОВА А.О.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрен проектный менеджмент как инструмент развития дуального образования. Выявлены основные методы проектного менеджмента, а также описаны этапы реализации проекта по развитию дуального образования. Рассмотрены основные проблемы, связанные с организацией и управлением дуальным обучением, а также выявлены тенденции развития в этой области.

Ключевые слова: проектный менеджмент, дуальное образование, управление, проект, практика